

10.5281/zenodo.14066503

ХОРОШИЛОВА Татьяна Николаевна
эксперт по цифровизации цепочек поставок,
Россия, г. Белгород

RFID-МЕТКИ В ДЕЙСТВИИ: ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ НА РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ

***Аннотация.** В статье рассматриваются практические применения технологии RFID в цепочках поставок и логистике. Данную технологию еще называют радиочастотной идентификации, и она становится все более популярным инструментом для автоматизации, отслеживания и оптимизации управления запасами. В данной статье анализируются реальные случаи внедрения RFID в различных отраслях, включая складирование, розничную торговлю и производство. На примерах таких компаний, как Zara, Media Markt и Автоваз, проиллюстрированы примеры для повышения точности данных, скорости обработки и экономической эффективности. В статье также рассматриваются ключевые проблемы, такие как высокая стоимость меток и необходимость координации между всеми участниками цепочки поставок. В ней подчеркивается, что RFID не только повышает операционную эффективность, но и поддерживает устойчивое развитие бизнеса, предлагая конкурентное преимущество в условиях глобального рынка.*

***Ключевые слова:** RFID, цепочка поставок, логистика, управление запасами, автоматизация, отслеживание, внедрение, эффективность затрат, точность данных, конкурентное преимущество.*

В последние годы применение радиочастотной идентификации (RFID) для управления цепями поставок привлекло значительное внимание. Однако понимание потенциальных выгод, которые служат ключевыми мотиваторами для внедрения RFID-технологий (так называемых «выгодо-мотиваторов»), а также их связи с конкурентным преимуществом, остается разрозненным и фрагментированным в литературе. В этой статье я рассмотрю на основе практических примеров в мировой практике все плюсы и минусы данной технологии в современных цепях поставок для того, чтобы специалисты-практики могли ориентироваться в выборе нужного подхода в цепочке поставок.

Для начала давайте определимся что такое RFID-технологий.

Краткое введение в RFID-технологию

RFID-метки – это тип системы отслеживания, которая использует интеллектуальные штрих-коды для идентификации предметов. RFID означает «радиочастотная идентификация», и эти метки можно встраивать в этикетки продуктов. Этикетки, которые работают путем сбора радиочастотной энергии, собирают данные об окружающей среде с помощью пикселей Интернета вещей (IoT), которые затем становятся доступными через существующие устройства Bluetooth.

Рис. 1. RFID-метка

RFID-технология включает RFID-метку и считыватель RFID, которые связаны с сетью компьютеров, хранящих и обрабатывающих данные. Каждая RFID-система управления информацией состоит из трех компонентов: RFID-метки, антенны и считывателя RFID, а также системы управления информацией. Информация, извлеченная из чипа RFID-метки, передается антенне считывателя, которая использует электромагнитные поля для идентификации и отслеживания товаров по номерам RFID, сохраненным в чипе метки. Затем считыватель передает данные в систему управления информацией компании. Существует два типа RFID-систем: активные и пассивные. Активная RFID имеет встроенную батарею и обычно используется в системах безопасного доступа в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность и добыча полезных ископаемых, поскольку такие метки могут передавать данные каждые несколько секунд и обеспечивают высокую эффективность в работе). В отличие от активной RFID, пассивная не имеет внутреннего источника питания и может отвечать только на сигнал от RFID-считывателя и антенны.

Одним из преимуществ RFID перед другими устройствами для отслеживания является способность выдерживать суровые условия. RFID-метки долговечны и могут быть считаны сквозь практически любые неметаллические материалы и в условиях экстремально высокой температуры. Эта износостойкость является важным фактором в пользу использования RFID в промышленности вместо штрих-кодов, которые

имеют тенденцию к ухудшению в неблагоприятных погодных условиях.

В статье-исследовании: «Оптимизация интеллектуального управления цепочками поставок логистики Система на основе беспроводной сенсорной сети и технологии RFID» Чанхун Пань и Мэн Лю, говорится:

«В логистике RFID активно используется для решения задач позиционирования и безопасности товаров на складе. Например, RFID совместно с беспроводными сенсорными сетями позволяет создать интеллектуальную систему управления цепочкой поставок, обеспечивая точное позиционирование и эффективное покрытие складских зон, особенно в крупных масштабах. Этот подход улучшает точность и быстроту позиционирования товаров, а также оптимизирует контроль и мониторинг безопасности грузов во время транспортировки, что особенно важно для ценных и опасных товаров» [4].

При применении в розничной торговле RFID-меток в отчете МакКинзи

«Лучшая видимость по всей цепочке поставок, достигнутая с использованием трекеров, активных RFID, датчиков веса, компьютерного зрения и других технологий, может помочь ритейлерам более успешно управлять запасами на уровне продукта. Это должно улучшить складские операции, сократить дефицит и генерировать ценные данные о клиентах. Масштабное развертывание может обеспечить экономии средств на сумму от 100 до 160 миллиардов долларов и дополнительные доходы в размере от 60 до 100 миллиардов долларов» [3].

На рисунке 2 можно увидеть преимущества от внедрения RFID меток.

Рис. 2. Преимущества внедрения RFID-меток и цепочки поставок

В постоянном стремлении к устойчивой логистике эти недорогие решения также можно использовать повторно, поскольку энергия их аккумуляторов генерируется из существующих источников энергии. Таким образом, использование этой технологии улучшает окружающую среду и экологию. В исследовании «Концептуальная основа понимания влияния Интернета вещей на управление цепочками поставок» говорится:

«Влияние Интернета вещей на внутреннюю и внешнюю интеграцию в цепочках поставок с помощью технологии RFID многогранно и касается, например, управления складами и запасами, а также транспортировки. Данные RFID сокращают запасы и повышают уровень обслуживания. Они также повышают точность инвентаризации за счет сопоставления реальных запасов с реальными запасами, регистрирует запасы и предотвращает мошенническое сокращение запасов» [1].

Современные цепочки поставок сталкиваются с многочисленными внутренними и внешними вызовами. В условиях глобальной деятельности и широкой географической охвата они подвержены различным рискам. Клиенты требуют индивидуального подхода к продукции, оптимальных цен и высокого уровня сервиса. Также повышается

сложность продуктов из-за быстрого технологического прогресса и постоянного появления новых товаров на рынке. Внешняя среда становится всё более динамичной из-за изменений в регулировании экономических факторов (стоимость энергии, доступность сырья, курсы валют), социальных и природных явлений (экстремальные погодные условия, землетрясения, цунами). Для решения таких задач цепочкам поставок необходимы соответствующие возможности и полноценная видимость процессов с интеграцией и механизмами сотрудничества на всех уровнях. Цепочка поставок, обладающая правильными возможностями, отличается уникальными характеристиками, такими как устойчивость, скорость, прослеживаемость и надежность, что позволяет ей справляться с современными вызовами.

В настоящее время RFID-технология признана уникальным решением, предоставляющим значительные преимущества по сравнению с традиционными методами маркировки и идентификации. Эта технология применяется в широком спектре повседневных задач, включая использование многоразовых транспортных билетов, автомобильных иммобилайзеров и электронных систем доступа в офисные помещения.

Одной из ключевых областей внедрения RFID является складская и производственная логистика, где наглядно проявляются её экономические и стратегические преимущества, особенно в странах Запада. Однако, с учётом ряда объективных факторов, эффективное применение RFID экономически оправдано в двух случаях. Во-первых, данная технология позволяет отслеживать перемещение маркированных объектов в пределах заданной зоны, не выходя за её пределы. Примером может служить маркировка возвратной тары на предприятии, что позволяет автоматизировать учет и фиксировать прохождение каждого этапа производственного процесса.

Во-вторых, RFID-технология демонстрирует свою экономическую эффективность при маркировке товаров, участвующих в цепочках поставок. Важно учитывать специфику как самой радиочастотной технологии, так и особенностей цепочки поставок в каждом конкретном случае. Например, RFID эффективно применяется для групп товаров, не содержащих жидкости и металлов, что позволяет считывать данные со всей упакованной продукции без необходимости вскрытия упаковки. Таким образом, содержимое паллет или коробок может быть полностью идентифицировано на складе за 2–3 секунды.

Для идентификации товаров, содержащих жидкость или металл, могут использоваться два подхода. Первый заключается в маркировке самой паллеты или размещении RFID-метки между слоями упаковочной плёнки. Поскольку поставщик знает точный состав паллеты, серийный номер метки может быть связан с определённым товаром или артикулом. Второй подход предполагает ориентацию маркированных объектов таким образом, чтобы RFID-метки были направлены в сторону антенн проходного портала, что предотвращает блокировку сигнала радиопоглощающими материалами.

Существенным преимуществом RFID является отсутствие необходимости в прямой видимости меток для их считывания, что позволяет размещать их под защитными слоями упаковки, такими как полиэтилен или картон. Эта возможность отличает RFID от систем штрих-кодов, так как RFID функционирует на значительно больших расстояниях и обеспечивает уникальную идентификацию каждого объекта. Благодаря высокой скорости работы RFID-

система может идентифицировать сотни объектов в считанные секунды.

Внедрение RFID-технологии позволяет автоматизировать сбор данных о перемещении объектов, что делает бизнес-процессы предприятия более прозрачными и позволяет отслеживать все стадии логистической цепочки. Например, прием паллеты с 25 коробками, промаркированными штрих-кодами, занимает в среднем 17 минут, тогда как аналогичная операция с использованием RFID-меток выполняется за 30 секунд (по данным IBM). Правильно спроектированная RFID-система может существенно сократить время на инвентаризацию и повысить точность данных.

Помимо ускорения учетных операций и повышения точности данных, RFID обеспечивает и косвенные выгоды. Прозрачность и доступность данных позволяют более эффективно анализировать бизнес-процессы предприятия, выявлять слабые звенья и корректировать их, что способствует снижению потерь и затрат.

Одной из распространённых проблем при внедрении RFID является стоимость меток. Несмотря на то, что цена меток считается важным фактором, она не является определяющим критерием, так как выбор технологии основывается на её экономической целесообразности. Внедрение RFID требует глубокого анализа бизнес-процессов предприятия, поскольку технология может обеспечить значительную экономию в долгосрочной перспективе.

Также важным аспектом является окупаемость инвестиций (ROI). Для некоторых компаний инвестиции в RFID-систему могут показаться рискованными в условиях экономической нестабильности, так как срок окупаемости может растянуться на несколько лет. Тем не менее задержка в принятии решений может привести к потере конкурентного преимущества, поскольку компании, уже внедрившие RFID, способны предоставлять более качественный сервис по более низкой стоимости.

Также важно, чтобы в процессе оценки внедрения RFID-технологии участвовали представители всех подразделений компании, включая IT-специалистов, а также сотрудников финансового и кадрового департаментов. Возможно, некоторые сотрудники могут выразить несогласие или даже препятствовать внедрению по субъективным причинам, таким как недоверие к высоким технологиям, осознание снижения своей значимости или простое

нежелание осваивать новые навыки и обучать подчинённых новым методам работы.

Давайте посмотрим практическое применение RFID меток в цепочках поставок.

Рис. 3. Преимущества внедрения RFID-меток в управлении складом

Первыми, кто решился испытать все преимущества данной технологии, стали компании разного уровня и из различных отраслей – от промышленных предприятий и перерабатывающих производств до компаний, торгующих одеждой. Однако многие из них столкнулись с двумя проблемами. Первая заключается в том, что значительная часть компаний предпочитает не менять привычные процессы, рассчитывая на высокие результаты от внедрения RFID. На самом деле, для успешного использования данной технологии важно максимально упорядочить, оптимизировать и сделать прозрачными процессы, на которые будет распространяться внедрение RFID. Например, если на складе наблюдается хаотичность, отсутствует ответственность за процессы приёма, хранения и отгрузки, внедрение RFID может лишь усилить существующую неразбериху.

Некоторых сотрудников также беспокоит, что с внедрением RFID потребуются расширение зоны приёмки или выделение дополнительных площадей для маркировки, а также строгая регламентация процессов. Обеспечение точных количественных и качественных показателей работы склада может показаться труднодостижимой задачей. В такой ситуации использование высокотехнологичного инструмента управления становится невозможным. Даже при упорядочении процессов сама логистическая цепочка должна предусматривать

На рисунке 3 мы можем увидеть преимущества применения RFID меток в складской логистике. Сюда можно отнести снижение расходов, сокращение запасов, быстрота выполнения заказов и увеличение доходов.

возможность применения RFID-технологий. Например, один из крупных российских перевозчиков отправляет грузы сразу после их прибытия, что затрудняет процесс маркировки.

Вторая проблема заключается в том, что интерес к RFID-системам сейчас высок: многие компании стремятся занять свою нишу в сфере радиочастотной идентификации, и их количество растёт с каждым днём. Однако большинство из них упускают из виду, что интеграция RFID-систем – это сложный и ответственный процесс, требующий значительных финансовых вложений и времени для подготовки квалифицированного персонала. Также при выборе поставщика оборудования большое значение имеет надёжность и финансовая ответственность компании-интегратора. Многие пилотные и даже крупные проекты оказались неуспешными из-за неспособности интегратора правильно развернуть систему в соответствии с особенностями оборудования. В таких случаях наибольшие финансовые потери несёт заказчик, который доверился амбициозным обещаниям интегратора и оказался в роли подопытного.

В России «АВТОВАЗ» начал внедрение технологий радиочастотной идентификации (RFID) в 2010-х годах. В 2011 году компания представила программу инновационного развития, в которой одним из направлений было использование RFID для автоматизации

производственных процессов и улучшения качества продукции.

В розничной торговле в России компания Media Markt, стала первой розничной сетью в России, успешно использовавшей технологию RFID в своих магазинах. Тем не менее пока данный метод не нашел популярности в России из-за высокой цены на RFID метки.

Опрос, проведенный на портале rfidexpert.ru в ноябре 2013 года, показал, что основными препятствиями для внедрения RFID-технологий в компаниях являются высокая стоимость (на нее указали 72% респондентов), недостаток информации по теме (68%), неясная окупаемость инвестиций (68%) и отсутствие очевидных преимуществ перед штрих-кодами (63%). Эти факторы имеют примерно одинаковый вес, что свидетельствует о благоразумной осторожности менеджеров, которые не хотят рисковать, не имея четкого представления о том, как технология повлияет на прибыль компании. Внедрение RFID требует не только существенных инвестиций, но и координации между всеми участниками цепочки поставок, поскольку фрагментарное использование технологии снижает ее эффективность. Если все звенья цепочки поставок не интегрированы в единый процесс применения RFID, например, если поставщики не маркируют товары RFID-метками, даже высокотехнологичное складское оборудование теряет свою эффективность, так как для ручной маркировки товаров сотрудникам склада потребуется дополнительное время. Таким образом, процесс внедрения RFID-технологий в розничной торговле является трудоемким и капиталоемким, но при надлежащей координации и достаточной осведомленности участников цепочки поставок его использование может принести существенные выгоды [5].

Рассмотрим пример мировых компаний, которые успешно внедрили технологию RFID в свои складские операции:

На примере компании Zara в статье «Zara строит свой бизнес вокруг RFID» из Wall Street Journal (2014) описывается внедрение Zara технологии RFID для улучшения управления запасами и оптимизации работы магазина. Компания начала экспериментировать с RFID в 2007 году, сосредоточившись на интеграции технологии в защитные метки для сокращения расходов и повышения возможности повторного использования. Встраивая чипы RFID в эти метки, она смогла точно отслеживать товары в

режиме реального времени, улучшая видимость запасов и скорость пополнения запасов.

Новая система позволила ей проводить инвентаризацию каждые шесть недель, уменьшая количество ошибок и сокращая время, которое ранее требовалось для ручного сканирования штрих-кодов. Кроме того, RFID обеспечивала мгновенное пополнение запасов на основе данных о продажах, тем самым поддерживая более эффективный уровень заполнения полок. Внедрение, начавшееся в магазинах, должно было охватить более 1000 точек к концу 2014 года и все магазины к 2016 году.

Система RFID обеспечила этой компании конкурентное преимущество в «быстрой моде», предоставив персоналу и покупателям точную информацию о местоположении товара, даже в других точках Zara или в Интернете, что обеспечило бесперебойный процесс покупок [6].

Внедрение RFID-меток в складскую логистику дает значительные преимущества для автоматизации процессов, повышения точности и снижения затрат на управление запасами. Данная технология позволяет отслеживать и учитывать товары в режиме реального времени, ускоряя такие процессы, как приемка, отправка и пополнение запасов. Благодаря ей, сокращается время инвентаризации, поскольку система позволяет мгновенно сканировать большой объем товаров, сводя к минимуму необходимость ручного подсчета и уменьшая человеческие ошибки. Это, в свою очередь, повышает точность данных, уменьшая потери из-за неправильного размещения или учета товаров. Использование этой технологии также обеспечивает прозрачность и высокий уровень контроля, поскольку каждый товар можно отслеживать на каждом этапе движения, что позволяет быстро и точно обновлять информацию о наличии и местонахождении запасов на складе. Кроме того, технология RFID ускоряет процессы пополнения запасов, автоматически сигнализируя о необходимости пополнения запасов, тем самым поддерживая оптимальный уровень запасов и предотвращая их дефицит.

Практикующие специалисты должны сделать вывод, что внедрение RFID в складское хозяйство не только повышает точность данных и скорость обработки, но и создает условия для более гибкого и надежного управления цепочкой поставок.

Литература

1. Мохамед Бен-Дайя, Элькафи Хасини, Зид Бахрун. Концептуальная основа для понимания влияния Интернета вещей на управление цепочками поставок.
2. Becker J., Vilkov L., Weiß B., Winkelmann A. (2010). A model based approach for calculating the process driven business value of RFID investments. *International Journal of Production Economics*, 127(2), P. 358-371.
3. <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/digital-blog/can-connectivity-help-narrow-the-growing-retailer-gap>.
4. Optimization of Intelligent Logistics Supply Chain Management System Based on Wireless Sensor Network and RFID Technology Changhong Pan, Meng Liu Published 2 November 2021.
5. Рыкова Е.С. Технология RFID в логистике научная статья по специальности «Экономика и бизнес».
6. Zara B. Its Business Around RFID 'Fast Fashion' Meets Smarter Inventory; Retailer Learns From Others' Wall Street Journal Business Section (Sept 2014).

KHOROSHILOVA Tatiana Nikolaevna

Expert in Digitalization of Supply Chains, Russia, Belgorod

RFID-TAGS IN ACTION: CASE STUDIES OF IMPLEMENTATION AND LOGISTICS OPTIMIZATION

Abstract. *This article examines practical applications of RFID technology in supply chains and logistics. This technology is also called radio frequency identification and is becoming an increasingly popular tool for automating, tracking and optimizing inventory management. This article analyzes real cases of RFID implementation in various industries, including warehousing, retail and manufacturing. Examples of companies such as Zara, Media Markt and AvtoVAZ illustrate examples for improving data accuracy, processing speed and cost efficiency. The article also addresses key challenges such as the high cost of tags and the need for coordination between all participants in the supply chain. It emphasizes that RFID not only improves operational efficiency but also supports sustainable business development, offering a competitive advantage in a global market.*

Keywords: *RFID, supply chain, logistics, inventory management, automation, tracking, implementation, cost efficiency, data accuracy, competitive advantage.*